

PHILOLOGY

О ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ахвледиани М.

*Батумский государственный университет Шота Руставели (Грузия)
Ассоциированный профессор*

ABOUT WEST SLAVIC BORROWINGS IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Akhvlediani M.

*Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)
Associate Professor*

Аннотация

Данная статья посвящена вопросу заимствования западнославянской лексики русским языком. В исследовании приводится и классифицируется большая часть наиболее употребительных слов, заимствованных из польского языка. Указывается посредническая функция польского языка при заимствовании слов из западноевропейских языков. В работе прослеживается путь вхождения почти всех чешских заимствований (богемизмов) в лексическую систему русского языка. Отмечается единичный характер проникновения собственно словацких слов в русский язык. Однако приводятся десятки словацких слов, имеющих одинаковое с русским языком звучание, но разное значение. Все западнославянские заимствования ассимилированы русским языком, близки его грамматической системе и лишь этимологически могут быть названы заимствованиями.

Abstract

This article is devoted to the borrowing of West Slavic vocabulary into the Russian language. The work cites and classifies all commonly used words borrowed from the Polish language. The mediating role of the Polish language for borrowing from Western European languages is indicated. The work presents almost all Czech borrowings (bohemisms) that have been established in the Russian lexical system. The study notes the isolated nature of Slovak words' penetration into Russian. However, several dozen Slovak words are presented that have a similar sound to Russian words but differ in meaning. All West Slavic borrowings are assimilated by the Russian language, are close to its grammatical system and can only be called borrowings etymologically.

Ключевые слова: западнославянские заимствования, богемизмы, чужеродные корни, словацкие заимствования, польские заимствования.

Keywords: West Slavic borrowings, Bohemisms, foreign roots, Slovak borrowings, Polish borrowings.

Российское государство всегда находилась на обширных пространствах Европы и Азии, на перекрестках путей с запада на восток и с севера на юг. Это обстоятельство обуславливало его политические, торговые и культурные связи с соседними странами и народами и, следовательно, постоянное заимствование иноязычных слов в лексический состав русского языка. Этот процесс то замедлялся, то усиливался, но никогда не прекращался.

В словарном составе русского языка выделяется огромная масса заимствованных слов. В разные эпохи в русский язык приходили вместе с новыми понятиями и новые слова, которые русифицировались и по внешнему облику мало чем отличаются от исконно русских слов. Только специальный этимологический анализ помогает выявить истинное происхождение слов и источник заимствования.

Славяне никогда не являлись единым народом, поскольку каждому из них всегда были присущи индивидуальные культурные, языковые и территориальные особенности.

В результате переселения и естественной ассимиляции с другими этносами, незначительная первоначальная разница между славянскими народами и их языками существенно увеличилась. Восточные

славяне расселились на Восточно-европейской равнине и северо-востоке. Западные отправились на запад — к Одре, Лаббе и Заале и на юго-запад — на средний Дунай, где в наши дни располагается Бавария.

Основываясь на генетических и лингвистических исследованиях славянских народов, некоторые учёные пришли к выводу о схожести восточных и западных славян, а также значительном отличии от них южной ветви.

Таким образом, славяне, живущие в Центральной части Европы, считаются западными славянами и говорят на чешском, польском или словацком языках. Они используют латинский алфавит и в основном католики.

Эти народы поддерживали прочные отношения с Европой, они часто считают себя европейцами с отличной этнической принадлежностью от того, что классифицируется как славянский.

В то же время, тесное генетическое родство с восточными славянами проявляется у поляков, в меньшей степени у словаков и чехов, тяготеющих к немцам.

Несмотря на схожесть языка и культуры, между данными славянскими народами сложились непростые взаимоотношения. Попытки восточной

ветви к сближению, зачастую не находило поддержки у западной, которая, как правило, видела в восточных «братьях» лишь завоевателей и тяготела к проявлению собственной национальной идентичности. Видимо, это обстоятельство является одной из причин сравнительно небольшого количества взаимных заимствований из русского и западнославянских языков.

Среди заимствований из близкородственных западнославянских языков следует выделить польские заимствования, осуществлённые вследствие интенсивных русско-польских контактов на протяжении многих веков (русско-польские военные столкновения в XV в., вхождение Польского царства в состав Российской империи и др.).

Через посредство польского языка в русский язык пришли многие слова из западноевропейских языков.

Польский учёный В. Витковский в «Новом словаре польских заимствований в русском языке» приводит список около 7500 полонизмов, в том числе исторических (Витковский В. 2006). Он отмечает, что до сих пор в литературном русском языке употребляется больше 1000 слов, принятых из польского языка или через его посредство. В известном и популярном «Кратком этимологическом словаре», вышедшем под редакцией С. Г. Бархударова, приводится более 220, заимствованных русским языком, полонизмов (Шанский Н. 1970).

Большая часть польских заимствований в русском языке образована от чужеродных корней и, в свою очередь, восходит к немецкому, латинскому, французскому, итальянскому и другим языкам.

Через посредство польского в русский язык вошли следующие слова с **немецкими** корнями: *аист, бант, бляха, брак, ванна, вахмистр, вахта, винт, гвалт, гоголь-моголь, грунт, гурт (стадо), дратва, дышло, замша, каплун, карлик, кацавейка, крахмал, кухня, малевать, маляр, мещанин, мордовать, обшлаг, отвага, пачка, рада, рисовать, рисунок, рыдван (род экипажа), рынок, рычаг, скаруб, смак, смачный, сталь, танец, трамбовать, фалда, фальшивый, фартук, фехтовать, фи́га, фиолетовый, фунт, цель, шалфей, шельма, шинок, шкодить, шлея, шлифовать, шляхта, шнур, шомпол, шоры, шпик (сало), шпилька, шрам, штука, штурм, штык, шулер, шуровать, юбка, ярмарка* и некоторые другие.

К **латинскому** языку восходят полонизмы: *автор, аккуратный, вариация, гитара, индюк, каникулы, канцелярия, кляуза, нуль, медик, монета, объект, оказия, опека (калька), пенсия, персона, поданный (калька), публика, титулярный, трактир, шпаргалка* и др.

Французскими по происхождению являются полонизмы: *адрес, аллея, артиллерия, бригада, бутылка, деликатный, кальсоны, каналья, курьер, левый, пунцовый, тасовать, фармазон, шаль* и др.

Сравнительно меньше слов через посредство польского языка вошло в лексический состав русского языка **из других** европейских языков: *бала́сы, бандит, жупан, казарма, карета, композитор, фабрика (итал.); гусар, шеренга (венгер.); краля,*

поручик, смертельный (чешск.); блат, шабаш (еврейск.) и т.д.

Многие полонизмы, прежде чем попасть в русский язык, прошли сложный путь. В польский язык они попали через посредство нескольких языков.

Например, слово *барвинок* (растение) заимствовано русским языком из польского в 16 веке. В свою очередь, польское *barwinek* является заимствованием из чешского языка, в котором *barvinek* через немецкое посредство восходит к латинскому *pergvinca*.

Другое слово *бутылка* заимствовано из польского языка в начале 18 века. Польское *butelka* является переоформлением французского *bouteille*, восходящего через уменьшительно-ласкательное среднелатинское *butticula* к латинскому *buttis* – «бочонок». Слово «рыцарь» образовано от польского *husarz*, которое восходит к средне-верхне-немецкому *ritter*, которое, в свою очередь, калькирует французское *chevalier* (рыцарь). Немецкое *Vortuch* дало в польском *fartuch*, а затем в русском *фартук*. Французское *rote* через немецкий пришло в польский, где известно в виде *gota*, а уже из польского заимствовано русским – *рота*. Ещё более сложный путь прошло слово *пастернак* (латинское *pastinaka* – древневерхне-немецкое *pastinak* – чешское *pasternak* – польское *pasternak*), заимствованное в русский уже непосредственно из польского.

Польский язык служил языком-передатчиком для слов, заимствованных из западных языков, преимущественно до XVIII века. Начиная с этого времени значительно усилились связи России с западноевропейскими странами, и заимствования из европейских языков стали уже в основном непосредственными.

Но в русском языке немало и собственно польских слов (полонизмов): *белизна, булка, бунт, бакалея, бекеша, вензель, вербовать, вириши, витамин, гурьба, дозволить, дуля (груша), если, забияка, зразы, клянчить, кролик, лава, мазурка, отвага, повидло, плохой, подлый, поединок, позволить, полковник, пончик, предместь, причина, пуля, сбруя, сейм, скромный, уважать, урядник, шпенёк, цинга, стоить*, и др.

Полонизмы и заимствования из западноевропейских языков через посредство польского языка, тематически многообразны. Они являются:

1) названиями жилья, предметов быта, одежды, средств передвижения: *квартира, скаруб, дратва, дышло, байка (ткань), бляха, бекеша (Бекеш - венгерский полководец короля Стефана Батория), замша, кофта, карета, коляска, козлы, сбруя, сума, фуражка;*

2) названиями кушаний, пищевых продуктов и напитков: *булка, зразы, фрукт, миндаль, повидло, пончик;*

3) названиями лиц по деятельности, должности, положению, званию: *полковник, поручик, вахмистр (устар.), рекрут, гусар, мещанин, писарь, шляхта;*

4) обозначением действия: *гарцевать, дозволить, доконать, малевать, рисовать, тасовать, клянчить, мешкать, потрафить, подначить, позволить, уважать, шарить;*

5) названием животных, растений: кролик, петрушка, каштан, крыжовник, барвинок, легавый (собака охотничьей породы) и т.д.

б) некоторые другие наименования: аккуратный, дармовой, деликатный, doskonaльный, фальшивый, шкодливый, строгий, блат, вариация, ванна, вензель, забияка, заядлый, быдло, подлец, карлик, фигляр, опека, отвага, отчизна, предмете, штука, фабрика, шпаргалка.

Под влиянием польского языка возникли такие грамматические единицы, отсутствующие в древнерусском, как союзы *если* (jeśli) и *так что* (takco), частица *якобы* (jakoby), конструкция *что за* (co [to] za), *принимать за кого* (przyjąć za kogo) (Фасмер 204).

С польским языком связан фонетический облик ряда имён собственных *Париж*, *Венгрия* (ср. укр. Угорщина, сохранившее древнерусскую огласовку). Через польский язык в русский вошло много интернационализмов.

Языком-передатчиком при заимствованиях в русский из западных языков (в том числе и западнославянских) служили украинский и белорусский языки.

Например, заимствованное русским языком из украинского слово *брючка* пришло в украинский язык из польского *bryczka*, которое является перефразированием немецкого *brutsche*, восходящего в свою очередь к итальянскому *biroccio* и, наконец, к латинскому *birota*.

Таким же образом пришли в русский язык через посредство украинского или белорусского языков польские по происхождению слова: бандура, брюква, завзятый, карбованец, молчком, пампушка, цибуля (через украинский язык); заядлый (через белорусский); маёвка, маляр (укр., бел.), пан (укр., бел.), шарпать (укр., бел.), шлях (укр., бел.), шпарить (укр., бел.) и т.д.

В русском языке заимствования из *чешского языка* малочисленны. Филологи называют их богемизмами, от латинского названия территории, на которой находится нынешняя Чехия.

Количество богемизмов в русском языке составляет около двух десятков лексических единиц. Некоторые из них непосредственно заимствованы из чешского языка (замок, робот, колготки и др.), а некоторые вошли в словарный состав русского языка через посредство польского (франт, поручик, краля и др.).

Во многих случаях западнославянское происхождение заимствованных русским языком слов не вызывает сомнения, однако их принадлежность к богемизмам или же *полонизмам* проблематична: «*фортель*», «*барвинок*», «*мещанин*», «*пушка*».

Спорным, например, является происхождение слова «беженец». Чешские исследователи считают его русизмом. Русские же лингвисты рассматривают его как заимствование из чешского языка - bĕženec.

Рассмотрим наиболее употребительные *богемизмы*, в разное время заимствованные русским языком:

Самым известным интернациональным богемизмом является слово «*робот*», изобретённое *Карелом Чапеком* для пьесы «R. U. R.» (1920).

• «*робот*» ← robot ← robota (чеш. «тяжелый труд») ← работа

Среди широко распространившихся в разных языках слов чешское происхождение также имеет слово «гаубица».

• «*гаубица*» (в русском из немецкого *Haubitze* ← чеш. *houfnice*, от чешского *houfný* «кучный»);

гаубица ← haubitze (нем.) ← haufnicě ← houfný (др.-чеш. «кучный») ← купа (куча);

• «*пистолет*» (в русском из нем. *Pistolet* ← чеш. *pištala*, соответствующего исконно русскому *пишаль*);

• «*замок*» (семантическая *калька*) из чеш. *zámek*, в котором был по аналогии с нем. *Schloß* осуществлён перенос значения с «запор, затвор» на «отдельно стоящее укрепленное жилище»; в результате в русском языке заимствованное «замок» и исконно русское «замо́к» различаются ударением;

• «*франт*» (щёголь; возможно, через польское посредство) из чеш. *franta* со значением «шут, плут», первоначально от имени собственного, уменьшительного от *Франтишек*);

• «*поручик*» (через польское посредство *porucznik*) из чеш. *poručík*, то есть порученец, офицер для поручений — чешская калька термина «лейтенант» (locum tenens — «державший место»); *поручик* ← *poručník* (чеш.) ← *поручать*

• «*колготки*» из чеш. *kalhoty* (*калготы*) переводится как брюки, но в СССР во второй половине XX века стали ввозить колготки из Чехословакии, и на упаковках было написано *punčochové kalhoty*, что можно примерно перевести как «маленькие штаны», «штанишки»;

колготы ← *kalhoty* (чеш.) ← *caligotte* (ит.) ← *калиги* (обувь; *лоскуты* кожи)

• «*табор*» - по одной из версий, от чеш. *tábor* «военный лагерь», вошедшего в употребление в эпоху гуситских войн (ср. также *одноимённый город*) и восходящего, в свою очередь, к названию библейской горы *Фавор*, происходит русское «табор», употребительное главным образом по отношению к *цыганскому лагерю*.

• «*гачек*» (чеш. *háček*) — галочка-птичка (диакритический знак), которая превращает обычный твердый звук в мягкий или шипящий. «Гачек» ставят над некоторыми согласными или над гласной буквой Е. Выглядит это так: Ž, Č, Š, Ř, Ť, Ň, Ď, Ě.

гачек ← háček ← hák (чеш.) ← hāk (др.-гер.) ← якь (др.-рус. «крюк; коготь; остриё»)

• «*краля*» (*красавица*) ← *krala* (польск. 18 в.) ← *kral* - *король* (чеш.) ← *общеслав. karla* (*король*)

• «*пемза*» ← *pemza* (чеш.) ← *пенза* (пористый камень) ← *пенати* (др.-рус. «резать; пороть»)

• «*полька*» — вопреки распространённому мнению, название этого танца связано не с женской польской национальностью, а с тем, что ее музыкальный размер — 2/4, то есть, половина: *полька* ← *polka* (чеш. «половинка») ← *поль* (половина);

• «*шпекачка*» ← *špekačka* ← *špek* (чеш.) ← *speck* (нем. «шпик, свиное сало»)

• **«помлазка»** - пасхальная плётка, пасхальное стегание, чеш. *Pomlázka* (народный обряд в Чехии, Словакии и Польше в Пасхальный (Поливальный) понедельник, во время которого парни символически бьют девушек по ягодицам вербными или иными свежесрезанными веточками, чаще всего сплетёнными в специальную плётку);

• **«грубиян»** ← *hrubian* (чеш. 16 в.) ← *Grobian* (нем. «грубый человек»)

В русском языке заимствования из словацкого языка единичны и часто затруднительно их выделение. Однако достаточно много слов, имеющих похожее звучание и значение, аналогичное словацкому. Есть и слова, которые имеют совершенно иной смысл, хотя и звучат довольно похоже. Вот словацкие слова, которые очень похожи на русские, поэтому многим может показаться, что в словацком языке они имеют такое же значение:

• *palec* (словацкое слово) – «большой» палец, дюйм (перевод на русский); палец (русское слово) - *prst* (перевод на словацкий язык);

• *krásny* (словац.) – красивый, прекрасный (перевод на русский) красный (русск.) – *červený* (перевод на словацкий);

• *električka* – трамвай, электричка - *lokálny vlak*;

• *smotana* – сливки, сметана - *kyslá smotana*;

• *pozor* – внимание, позор – *hanba*;

• *vrah* – убийца, враг - *nepriateľ, odporca*;

• *pohoda* – комфорт, благодать; погода – *počasie*;

• *starosť* – забота, попечение; старость – *staroba*;

• *trup* - туловище, торс, корпус, остов (судна); труп – *mŕtvola*;

• *umelec* - артист, художник, музыкант; умелец – *majster*;

• *vlažný* - тёплый, прохладный; влажный – *vlhký*;

• *náhly* - внезапный, мгновенный, наглый – *drzý*;

• *voňať* – пахнуть, вонять – *smrdieť*;

• *ráno* – утро; рано – *skoro*;

• *byt* – квартира, быт - *každodenný život*;

• *pohreb* – похороны, погреб – *pivnica*;

• *izba* – комната, номер в отеле; изба – *chalupa*;

• *nájomník* – квартирант; наёмник - *žoldnier* (военн.);

• *školník* - технический работник школы (столяр, слесарь и проч.); школьник – *školák*;

• *priemer* - средняя величина, средний уровень, диаметр; пример – *príklad* и т.д.

Есть также слова, которые помимо привычных нам, имеют и дополнительные значения, которые зачастую используются даже чаще, чем знакомые нам.

Вот некоторые из них:

• **druh** (словацкое слово) – друг (основное, привычное значение) – *вид, тип, сожитель* в *незарегистрированном браке* (дополнительные значения);

• **cena** (словацкое слово) – цена (основное, привычное значение) – *приз* (дополн. знач.)

• **trpiet'** (словац. слово) – терпеть (привычн. знач.) – *страдать, мучаться* (доп. знач.)

• **dobit'** – добить – *пополнить (счёт)*;

• **zlý** – злой – *плохой, некачественный*;

• **vstúpiť** – вступить (в партию) – *войти*;

• **vystúpiť** – выступить (на сцене) – *выйти*;

• **nabit'** – набить, избить - *зарядить (аккумулятор, смартфон, обойму, и т.п.)*;

• **prázdný** – праздный – *пустой, безлюдный*;

• **chytrý** – хитрый – *умный*;

• **úzkosť** – узкость - *тревога, подавленность, тоска, страх*;

• **bordel** – бордель - *бардак, дебош*;

• **dielo** – дело - *произведение, сочинение* и т.д.

Многие устаревшие в русском языке слова, более века назад уже ставшие архаизмами, в словацком и сегодня находятся в активном употреблении, например: глаза – «очи», пальцы - «персты», лоб – «чело», ладонь – «длань», живот – «брюхо» и др.

Есть слова, одновременно встречающиеся сразу в нескольких близкородственных славянских языках. Часто трудно определить их принадлежность к тому или иному славянскому языку. Например, слово «миска» употребляется как в русском, так и в польском, чешском, словацком и украинском языках; слово «хобот» с одним и тем же значением встречается в русском, чешском и болгарском языках и др.

Таким образом, заимствования из родственных западнославянских языков немногочисленны и практически не выделяются среди исконно русской лексики. Все они близки грамматической системе русского языка, быстро ассимилировались и лишь этимологически могут быть названы заимствованиями.

Список литературы

1. Витковский В. Новый словарь польских заимствований в русском языке (Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim) — Kraków: «Universitas», 2006.)

2. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка./Под ред. С.Г. Бархударова. Москва, «Промсвещение», 1971.

3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. = Russisches etymologisches Wörterbuch / Перевод и дополнения О. Н. Трубачёва. — 4-е изд., стереотип. — М.: Астрель — АСТ, 2004.

4. Ковалёв В.П. Современный русский литературный язык. Часть II. М., 1982.

5. <http://lingvomania.info/2010/bg-lozhnye-druzya.html>.

6. <http://babr.ru/kuliar/8.pdf>.

7. <https://svetorusie.livejournal.com/2420.htm>. Чешские заимствования в русском языке. 30 марта 2016, 21:28

8. <http://slovenskyjazyk.info/pohozhie-no-druhoe-znachenie/> Словацкие слова с похожим звучанием, но отличающимся значением (переводом).